

ДИЗАЙН І АВТОРСЬКА ІЛЮСТРАЦІЯ ДЛЯ АРТБУКУ ЗБІРКИ ПІСЕНЬ ГУРТУ «БУЙВІТЕР»

Сеножатська Ярослава ¹ [0009-0009-0566-2429], Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
22yaroslava22@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну ЗНУ, член Спілки
дизайнерів України, м. Запоріжжя, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. Стаття описує особливості розробки та створення артбуку для гурту «Буйвітер». У статті наведено поняття «артбуку», його значення у якості мерчу для музичного гурту. Пояснюється концепція розробки, стаття висвітлює питання послідовності проектування видання, від ескізів та рукотворних зображень до електронного оригінал-макету. Крім цього розкривається етноестетична складова доробку, у якій особливий акцент направлений на післядрукарський етап вирубки як алюзії на витинанку та трипільські символи, застосування їх у дизайні відносно закладених значень.

Ключові слова: артбук, збірка пісень, ілюстрація, вирубка, етноестетика, концепція, проектування, дизайн.

Нині артбуки є невід'ємною складовою сучасних поліграфічних ілюстрованих книжкових видань. Ми погоджуємось з думкою А. Бідун, яка визначає артбуки як видання «які виходять за межі стандартів, пропонують принципово новий погляд на книгу як явище, якому властива пластичність форм і змісту для передачі певної інформації, ідеї, сенсів» (Бідун, 2019, с. 62).

У якості мерчу артбук для метал гурту «Буйвітер» може допомогти у таких важливих аспектах як: популяризація творчості у нестандартній формі, посилення емоційного сприйняття музики, привернення уваги широкого загалу та більша запам'ятовуваність гурту. Як додатковий позитивний чинник також треба зазначити довговічність друкованої продукції у довгостроковій перспективі.

Оскільки теми гурту безпосередньо пов'язані з українським фольклором і міфологією, то застосування етнодизайну може вигідно це підкреслити у візуальній складовій і також акцентувати походження виконавців, адже зараз українці активно цікавляться і підтримують українську музику й українських виконавців. Попри те, що на даний момент артбук розрахований на невеликий

тираж, у перспективі цей артбук має рекламувати музичний гурт.

Інформативну складову артбуку утворюють перелік пісень, текстів та авторів музики. Крім цього до кожної пісні передбачені QR-коди з покликаннями на YouTube, як на популярну платформу серед користувачів, яка надає можливість ознайомитися із творами групи у відеозаписах. Застосування QR-кодів розвиває функціонал запропонованого артбуку.

Концепцією артбуку передбачено, що ілюстрації мають прямо передавати зміст пісень і відтворювати нюанси атмосфери, характерної для української міфології. З цією метою в процесі ілюстрування активно залучаються етноестетичні принципи, зокрема колірна палітра складається з приглушених кольорових тонів.

У композиції структури артбуку передбачена ритмічна зміна ілюстрації і тексту.

Після визначення концепції та потреб замовника було створено ескізи ілюстрацій. У цьому ми опирались на складений мудборд та рефборди. У результаті було створено ескіз-макет майбутнього артбуку-збірки пісень. У ньому точно означено формат, місця для вирубки і чітке компонування на кожному розвороті. Завдяки цьому став відомий майбутній зовнішній вигляд оригінал-макету та встановлений подальший обсяг роботи (Рис. 1).

Рис. 1 Розгорт ескізу-макету.

Формат проекту наближений до стандартного. Ілюстрації створювалися тушшю і тонким пером на ватмані. Формат ілюстрацій було підібрано у такий спосіб, щоби можна було безперешкодно відтворювати витончені текстури. Попередньо був залучений мобільний додаток «Magic Poser» для кращого розуміння положення людських постатей в ілюстраціях (Рис. 2).

Рис. 2 скріншот з додатку Magic Poser.

Спочатку створювався чорновий варіант, де відображувалися основні контури, а потім лінії переносились через скло олівцем. Частина контурів відмальовувалася тушшю, після чого ілюстрація заповнювалась різноманітними текстурами.

Окремим етапом за розробки артбуку стала робота над дизайном обкладинки, оскільки обкладинка традиційно першою зацікавлює читачів. У артбуці вона подвійна. Зовнішня частина – це частина дерев'яного будинку та вікно у чорно-сірих тонах, реалізоване у вигляді вирубки. Через віконні прорізи видно внутрішню частину обкладинки. Темний хвойний ліс, чорт та хоровод довкруз вогнища одразу викликають асоціації із фольклорною тематикою. За перегляду виникає враження, ніби вікно прочиняється і далі погляд мандрує далі за межі будинку, від сторінки до сторінки, від розгортку до розгортку і, нарешті, сягає останньої сторінки. Логотип гурту «Буйвітер» також доданий на обкладинку з рекламно-інформаційною метою.

Наступний розгорт присвячений змісту – на ньому розміщено шрифтову композицію, аналогічна є і на останньому розгорті, на якому зазначені автори пісень. Усі інші розгорти – це пісні, де на кожному виділено два розгорти. Вони розміщені за єдиною композицією: розгорт з великою ілюстрацією та вирубками і розгорт з текстом пісні, додатковою ілюстрацією та QR-кодом (Рис. 3).

Рис. 3 кожній пісні присвячено два розгорти.

Розміщення QR-коду залежить від композиції ілюстрації, а на розміщення тексту пісні впливають місця вирубки та загальна площа такого вирубування.

Зображення додатково опрацьовувалися у растровому графічному редакторі, для чого послідовно кадрувалися, вирівнювалися, регулювалися значення яскравості і контрастності, коригувалися параметри чорних, сірих і білих відтінків. На таку опрацьовану ілюстрацію накладався градієнт на два кольори. Сам малюнок залишався темним, тоді як для тла обирався світло-сірий відтінок цього ж кольору, аби приглушений чистий білий та зменшувався контраст зображення, таким чином проявляючи похмуру атмосферу пісень.

Сам макет артбуку створений в InDesign відповідно до наміченого ескізу-макету артбуку. Артбук вийшов розміром 210x240 мм. Усього артбук містить 32 сторінки.

Проаналізуємо етноестетичні принципи, застосовані у артбуці. «Етнодизайн – це звернення до народного мистецтва, етнічних мотивів як до джерела натхнення; використання стилістичних, декорувальних, формотворчих прийомів народної творчості й художніх ремесел у творах графічного, промислового дизайну, дизайну інтер'єру, ландшафту, одягу» (Сиваш, 2018, с. 416). Етноестетичні принципи у дизайні проявляються як повага до традицій, залучення сталих символів, орнаментів, кольорів, стилізації, тематика пов'язана з культурою та історією, залучення традиційних матеріалів та технік, а також вміле поєднання традиційного із сучасними проектами та технологіями. Як зазначалося вище, колірна палітра приглушена і при цьому відображає палітру гуцульського килима. Вирубки також несуть в собі етно-естетичну цінність, оскільки є алюзією на витинанку, яка є популярною в українському декоративно-ужитковому мистецтві.

Окрім вікна-вирубки на обкладинці, вирубки також присутні у вигляді абстрактного візерунка на одязі мольфара, диких трав степу, болотних рослин, хвиль на воді, фаз місяця та слов'янського символу Мари. Також, окрім вирубок, на великих ілюстраціях на одязі персонажів створено візерунки на основі трипільських логографічних символів, чиє значення є близьким до змісту сюжетів (Рис. 4). Символи та орнаменти – це обширна частина етноестетики. Значення даних символів наведено І. Андрієвським та Є. Паламарчуком (2007) у книзі «Зорі Трипілля».

76. Сім'я (пара)

Рис. 4 приклад логографічного символу, що за смыслом підходить до теми «Невідпущена»

Таким чином, в процесі роботи над дизайн-проектом був створений

оригінал-макет артбуку збірки пісень гурту «Буйвітер». Етноестетична складова втілена в колірній гаммі, застосуванні сталих знаків і символів, вирубці та міфологічній тематиці зображень. За реалізації етнічної складової активно залучався функціонал сучасних технологій, що дозволило розставити акценти і щасливо уникнути за проєктування невиправданого зміщення означених акцентів у той чи інший бік – натомість вдалося створити гармонійний візуал, який, зокрема, базується на етноестетичних засадах.

Літературні джерела

1. Бідун, А. В. (2019). Типологічна специфіка артбуку як особливого виду книжкового контенту. *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*, VII(32), Том I, 58–63. DOI : 10.31174/SEND-HS2019-192VII32-14
2. Сиваш, І. О. (2018). Концептуальні засади етнодизайну в Україні. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, (3), 416–420. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkm_2018_3_81
3. Андрієвський, І. (2007). *Зорі Трипілья*. Вінниця: Видавництво “Теза”, 2005.